

Bilan des nouvelles espèces de 2020 (Suite et fin)

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Photos publiées avec l'aimable autorisation des auteurs.

Nous y revoilà. L'année 2020 a été si prolifique en nouvelles espèces de plantes carnivores, qu'il a fallu scinder l'article sur deux numéros de *Dionée* !

Après avoir présenté les nouveaux *Drosera* et *Nepenthes*, de quoi faire, ainsi qu'un petit nouveau *Genlisea*, restons dans les *Lentibulariaceae* pour parler des *Pinguicula* et *Utricularia* qui n'ont pas manqué cette année 2020.

Commençons avec les grassettes, dont l'année 2020 a vu quatre descriptions en trois articles. La première d'entre elles est *Pinguicula rosmariaeae*, une mignonne petite espèce du nord du Pérou (Casper *et al.*, 2020) (fig. 14). Les Andes ne sont pas la zone la plus riche en représentants du genre, mais comportent quelques belles petites perles dont on commence à mieux connaître la position systématique. En

l'occurrence, Jost Casper, grassettologue bien connu, cherchait en 2017 à étudier de près *P. involuta*, considéré comme la seule espèce de la région. Il a déjà réévalué cette fausse information qui voulait que *P. calyptrata* ne soit présente qu'en Colombie et dans l'Équateur voisin, car il s'est avéré que nombre de spécimens de *P. involuta* du Nord Pérou sont en réalité des *P. calyptrata*, cette première étant nettement plus australe que prévu. Par ailleurs, une espèce non décrite se cachait parmi les échantillons observés. Des études de terrain ont complété l'examen des échantillons d'herbier. Il s'avère que la nouvelle espèce, *P. rosmariaeae*, en hommage à Rosemarie Casper, la femme de Jost Casper, est une espèce épiphyte ou lithophyte qui affectionne les troncs de *Polylepis* (un *Rosaceae* andine) ou les flancs humides de grès. Des différences notables sont soulignées vis-à-vis des

Fig. 14. *Pinguicula rosmariaeae* poussant à même la roche, Laguna de los Condores (photo Tilo Henning).

Fig. 15. Rosette et vue latérale de la fleur de *P. rosmariae* montrant son éperon, Laguna Huayabamba (photo Rainer Bussmann).

autres espèces du genre au Pérou, en ce qui concerne l'écologie, le feuillage, et surtout la morphologie de l'éperon, qui est droit et sans différence marquée avec le tube de la corolle (fig. 15), contrairement aux deux autres espèces. L'article est intéressant car il embrasse l'ensemble des informations pertinentes quant à une description d'espèce, pas simplement en ajoutant un nom sur une liste. Il y a un vrai discours, des études de terrain et une revue globale du groupe et de ses affinités, des clés, une carte de répartition, une description du milieu et de riches illustrations.

La seconde est sortie en avril (Zamudio et Nevárez-de los Reyes, 2020) : *Pinguicula bustamanta* (fig. 16), du nord-est du

Mexique. Nous avons affaire à une petite espèce du groupe de *P. lilacina*-*P. takakii*-*P. sharpii*, vivace. On la repère bien avec ses jolies fleurs blanches entourées d'une marge violette. Deux particularités sont très surprenantes : les auteurs ont remarqué que les fleurs étaient érigées pendant la journée, la corolle tournée vers le haut, mais que le pédoncule se retournait la nuit, la fleur étant alors dirigée vers le bas, un caractère qui n'est – à ma connaissance – pas connu dans le genre. Par ailleurs, c'est une des rares espèces à posséder des poils glanduleux sur les deux faces des feuilles ! Une petite publi sans prétention, mais avec tout le nécessaire : études de terrain, illustrations, cartes, clés, tableaux comparatifs avec les espèces proches. Et des observations en culture, ce que j'apprécie et souligne !

Le dernier papier du genre pour 2021 vient d'Espagne et fait un peu moins l'unanimité... Il s'agit de deux nouvelles espèces du complexe *P. mundi*-*P. dertosensis*, endémiques des montagnes espagnoles (Crespo *et al.*, 2020). Les auteurs décrivent deux nouvelles espèces : *P. tejedensis* et *P. casperiana*, et réinstaurent *P. submediterranea*, synonyme de *P. dertosensis* dans les papiers habituels. Le traitement proposé par l'article propose donc une espèce différente à chacun des massifs montagneux de la péninsule, soit six sur l'ensemble des macro-populations. Si on ne peut pas exclure une spéciation en cours par isolement des plantes, les espèces restent

difficiles à distinguer, et les arguments proposés sont difficiles à tenir. Des tableaux proposent des différences morphologiques mineures, et les descriptions restent assez lacunaires. Seul *P. casperiana* dispose d'arguments plus solides et de descriptions plus sérieuses. Il semblerait que ce soit une bonne espèce, contrairement aux deux autres (A. Rocca, comm. pers., 2021), bien que j'avoue m'y perdre également. L'article offre des illustrations intéressantes mais qui ne m'ont pas franchement convaincu, et un cladogramme qui me paraît complètement fantaisiste. D'où la limite des marqueurs génétiques...

Fig. 16. *P. bustamanta* dans son milieu naturel (photo Sergio Zamudio).

Passons maintenant au genre *Utricularia*, et à une grosse publication qui est restée assez discrète proposant de revisiter les « tabliers de fées », soit la section *Pleiochasia*, *Utricularia dichotoma* et consors (Jobson and Baleeiro, 2020). Les auteurs proposent ainsi une nouvelle sous-espèce d'*U. beaugleholei*, restreinte à l'est de l'aire de cette dernière (l'état de Victoria, au sud-est de l'Australie),

qui s'appelle logiquement *Utricularia beaugleholei* subsp. *orientalis*. Elle s'en distingue par un lobe inférieur de la corolle plus étroit et un lobe supérieur moins réfléchi. Par ailleurs, pas moins de sept sous-espèces sont proposées pour exploser l'espèce collective *U. dichotoma*, présente sur tout le sud-est australien, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Le traitement habituel est de la regarder comme une espèce variable à large répartition, possédant de nombreux synonymes. Ainsi, *U. novae-zelandiae*, regardé comme un synonyme d'*U. dichotoma* est ici recombinaison au rang de sous-espèce : *U. dichotoma* subsp. *novae-zelandiae*. C'est le seul présent en Nouvelle-Zélande (et aussi cité en Nouvelle-Calédonie !). *U. monanthos*, à très petites hampes florales généralement soliflores est aussi réinstallé sous *U. dichotoma* subsp. *monanthos* connu de Tasmanie et du Sud de Victoria. C'est aussi le cas de la sous-espèce nominale, *U. dichotoma* subsp. *dichotoma*. Les autres sont de nouvelles descriptions : *U. dichotoma* subsp. *aquilonia*, plus septentrional, du nord et de l'est de l'état des Nouvelles Galles du Sud, *U. dichotoma* subsp. *maritima*, vivant sur la côte du sud et de l'est de l'Australie et de Tasmanie, *U. dichotoma* subsp. *novae-angliae*, *U. dichotoma* subsp. *oxleyensis* et *U. dichotoma* subsp. *fontana* du nord des Nouvelles Galles du Sud. Je vous épargne la fastidieuse énumération des différences entre ces sous-espèces, parfois assez mineures. En soi, l'article est très sérieux, bien documenté, de nombreux spécimens ont été observés,

des photos et dessins botaniques très précis sont fournis, avec une clé bien construite et des descriptions précises. Les cartes permettent d'y voir clair et les descriptions des espèces proches sont données. Bref, le protocole est irréprochable, mais on peut se questionner sur la conclusion : est-ce que ces sous-espèces sont toutes justifiées ? On entre dans un débat récurrent en systématique actuelle : faut-il nommer toutes les variations ou les inclure dans une large espèce variable ? J'avoue que la distinction de tous ces taxons demande un examen laborieux, et il faudrait voir les populations sur le terrain pour en juger. Après avoir demandé l'avis du spécialiste du genre, celui-ci m'a répondu assez simplement qu'il ne pouvait pas les distinguer, ce qui a le mérite d'être assez clair (A. Fleischmann, comm. pers., 2021).

Richard Jobson a dégainé un autre article (Jobson et Davies-Colley, 2020) avec une redescription d'*U. aurea* et la publication d'une nouvelle espèce nord-australienne, *Utricularia adamsii*. Il s'agit d'une espèce aquatique flottante, de la section *Utricularia*, proche d'*U. muelleri*, et aussi comparée à *U. aurea* et *U. stellaris*. La tâche n'est pas simple quand on a affaire à des espèces variables à large répartition (dans le cas d'*U. aurea* et *U. muelleri*), mais mes auteurs s'en sortent bien et proposent l'ensemble avec un raisonnement clair et bien construit, sous des arguments solides. Clés, planches botaniques et photos, cartes et cladogrammes

sont à l'appui des descriptions. Bon, reconnaissons que ce ne sont pas des taxons faciles à distinguer pour autant.

Jamais deux sans trois, le même Jobson a aussi dirigé la publication d'*U. gaagudju* (Jobson et Cherry, 2020), une belle petite espèce des Territoires du Nord (de l'Australie). Encore de la section *Pleiochasia*, il est très proche d'*U. kimberleyensis*, ce dernier est d'ailleurs redécrit pour mieux distinguer les deux taxons. L'article est globalement de la qualité des précédents, bien que plus lacunaire : pas de cartes ni de clés, les auteurs s'appuyant sur des études précédentes. *U. gaagudju* s'appuie sur des marqueurs génétiques et des critères morphologiques, qui signalaient déjà par le passé qu'*U. kimberleyensis* était polyphylétique. L'originalité vient du nom, en apposition d'un nom de langage aborigène de la région, près du parc de Kakadu où vit l'espèce.

Dans le même groupe d'espèces, un autre *Utricularia* du sud de l'Inde a été décrit : *Utricularia kamarudeenii* (Arya et al., 2020). Très proche d'*U. aurea*, il pourrait n'être qu'un synonyme décrivant une variation mineure au vu des différences minces qu'il présente avec ce dernier : longueur de l'éperon vis-à-vis du lobe inférieur de la corolle, profondeur de la division de celle-ci, absence d'appendices sur les trappes et graines hexagonales. Je n'ai hélas pas eu accès à l'article et ne pourrais en dire davantage !

La suivante est un peu mon chouchou

Fig. 17. *Utricularia ariramba*
(photo Daniela C. Zappi).

de l'année : *Utricularia sainthomia*, lui aussi d'Inde (Arya *et al.*, 2020). C'est une très jolie espèce terrestre de la section *Oligocista*, proche d'*U. malabarica* et d'*U. lazulina*. Elle a été observée sur les plateaux latéritiques du nord de l'État de Kerala, comme *U. kamarudeenii*. Sa grosse particularité réside dans l'emplacement des pièges : au bout des feuilles ! Cette observation replace d'ailleurs dans le débat la possibilité que les "vraies" feuilles des utriculaires soient les pièges, les "feuilles" terrestres n'étant que des cladodes, c'est-à-dire des tiges à fonction chlorophyllienne. Notons que c'est aussi le cas des deux autres espèces proches (*U. malabarica* et *U. lazulina*), mais à la base des feuilles. L'article contient tout ce qu'il faut, planches photos précises, clés, planches botaniques, mais on sent la démarche un peu brouillonne, traduisant un manque de moyens et une expérience moins importante que pour les papiers précédents. Qu'à cela ne tienne, le travail est fait et bien fait, et encourageant pour la suite ! Notons qu'il s'agit d'une équipe exclusivement indienne, donc nous

ne pouvons pas appliquer les mêmes critères que pour les riches universités australiennes par exemple !

Changeons de continent pour deux espèces brésiliennes des sections *Aranella* (*Utricularia ariramba*) et *Setiscapella* (*U. jaramacaru*). Ces plantes ont été observées dans l'état de Pará, dans les végétations de sable blanc du bassin amazonien, en l'occurrence le Campos do Ariramba. En juin 2019, une équipe brésilienne a mené un travail de terrain sur cette zone, particulièrement impactée par les incendies de ces dernières années et la déforestation galopante. Deux espèces inconnues d'*Utricularia* y ont été observées, et il s'est avéré après des recherches qu'elles y avaient déjà été observées et collectées il y a 60 ans mais n'avaient jamais été décrites ! Les deux plantes sont nommées en apposition des deux rivières environnantes, à savoir la rivière Ariramba et Jaramacaru (vous aviez compris). *U. ariramba* (fig. 17) est proche d'*U. costata*, et s'en distingue par de plus grandes inflorescences, divers critères morphologiques et par sa

Fig. 18. *U. jaramacaru* (photo Daniela C. Zappi).

répartition. La seconde, *U. jaramacaru* (fig. 18) est proche d'*U. physoceras*, mais s'en distingue par la morphologie des pièges, ainsi que par la couleur blanche des corolles (roses chez *U. physoceras*). Les botanistes présentent aussi la liste des neuf autres *Utricularia* observés dans la région, accompagnés de *Genlisea oxycentron*. Par ailleurs, l'article est bien illustré, riche en informations, présentant les habituelles clés des sections, planches botaniques et jolies illustrations. Bref du bon boulot qui confirme la qualité de la plupart des publications de 2020. Mais guère rassurant quant à l'avenir des plantes brésiliennes...

Et enfin pour la dernière espèce du genre publiée en décembre, retour en Asie avec cette fois le Bangladesh (Alfasane *et al.*, 2020) ! *Utricularia rosettifolia* est décrit de Joydia Baor, un étang à l'ouest du pays. Neuf espèces sont connues du Bangladesh pour les utriculaires aquatiques, dont *U. aurea* et *U. geminiscapa*. Pour une raison obscure, les auteurs de la publication s'échinent à différencier le nouveau *U. rosettifolia* d'*U. geminiscapa*, alors qu'il semble à première vue très proche d'*U. aurea*... Ce que confirme Andreas Fleischmann (comm. pers., 2021), qui considère bien *U. rosettifolia* comme un synonyme d'*U. aurea*, sans hésitation. Soyons clair, l'article est à tous points de vue assez médiocre, les illustrations de mauvaise qualité, les études bâclées, et le développement manque de fond et loupe l'essentiel. On rejoint cette fois encore le comparatif entre les pays riches

et pauvres, qui fait qu'on ne peut pas comparer les moyens d'une équipe de botanistes du Bangladesh d'une équipe étatsunienne ou australienne... On voit passer relativement peu de littérature issue du Bangladesh, et j'imagine aisément que la recherche fondamentale n'est pas la priorité dans ce pays. Aussi, de quels moyens, de quelle formation disposent les botanistes qui ont publié *U. rosettifolia* ? Sans chercher à faire du misérabilisme, je préfère relativiser et tenir compte des situations.

Nous sommes enfin arrivés au bout des espèces de 2020. A première vue, la situation devrait être bien différente en 2021... Puisqu'à ce jour (mi-juin), seules deux espèces sont parues ! À croire que les botanistes avaient plein de travail de bureau à faire en 2020, et qu'ils n'ont pas fait beaucoup de terrain cette année-là... Bizarre non ?

Bibliographie

Alfasane, M.A., Hassan, M.A., Bhuiyan, R.A., 2020. *Utricularia rosettifolia* Alfasane & Hassan sp. nov. (Lentibulariaceae) – A new species from Bangladesh. *Bangladesh J. Plant Taxon*, 27 : 205–211.

Arya, S., Raju, R., Arunraj, P.T., Vishnu, W.K., Biju, P., Anilkumar, V.N.S., 2020. *Utricularia kamarudeenii* (Lentibulariaceae) : a new species from Kerala, India. *Phytotaxa*, 447 : 68–72.

Casper, S.J., Bussmann, R.W., Henning, T., 2020. *Pinguicula rosmarieae* Casper, Bussmann & T. Henning (Lentibulariaceae), a new butterwort from the Amotape-Huancabamba Zone (northern Peru). *PK*, 140 : 107–123.

Crespo, M.B., Martínez-Azorín, M., Alonso, M.Á., Sáez, L., 2020. Two new calcicolous species of *Pinguicula* sect. *Pinguicula* (Lentibulariaceae) growing on rocky habitats of the Iberian Peninsula. *Phytotaxa*, 456 : 269–284.

Gonella, P.M., Barbosa-Silva, R.G., Fleischmann, A.S., Zappi, D.C., Baleeiro, P.C., Andrino, C.O., 2020. Hidden biodiversity of Amazonian white-sand ecosystems : two distinctive new species of *Utricularia* (Lentibulariaceae) from Pará, Brazil. *PK*, 169 : 75–98.

Jobson, R.W., Baleeiro, P.C., 2020. Radiations of fairy-aprons (*Utricularia dichotoma*, Lentibulariaceae) in Australia and New Zealand : molecular evidence and proposal of new subspecies. *Aust. Systematic Bot.*

Jobson, R.W., Cherry, W., 2020. *Utricularia gaagudju*, a new species for the Northern Territory, and a recircumscription of *U. kimberleyensis* C.A. *Gardner*, 8.

Jobson, R.W., Davies-Colley, T., 2020. Redescription of the suspended aquatic *Utricularia aurea* Lour. (sect. *Utricularia*) and a new species *U. adamsii* for northern Australia. *TEL*, 23 : 21–33.

P., B., E.J., J., M.K., J., Jomy, A., 2020. *Utricularia sainthomia* (Lentibulariaceae), a new remarkable carnivorous species from the lateritic plateau of northern Kerala, India. *Rheedea*, 30 : 270.

Zamudio, S., Nevárez-de los Reyes, M., 2020. Una nueva especie de *Pinguicula* (Lentibulariaceae) de Nuevo León, México. *Phytoneuron*, 28 : 1–10.

Pinguicula rosmarieae. Laguna de los Condores, Pérou.
(photo Tilo Henning).